

SULAYMON BOQIRG'ONiy HIKMATLARIDAGI RUHIY KAMOLOTGA YETAKLOVCHI FIKRLAR.

Fayziyeva Dilorom Shabonovna

TOSHDO'TAU 3-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15825970>

Anotatsiya: Mazkur maqolada XII asrning mashhur tasavvuf shoirlaridan biri bo'lgan Sulaymon Boqirg'oniy (Hakim ota)ning hikmatlari ma'naviy meros sifatida tadqiq etiladi. Uning ijodi o'zbek mumtoz adabiyotida, ayniqsa hikmatnavislik an'analarida alohida o'rin egallaydi. Boqirg'oniy asarlarida aks etgan islomiy qadriyatlar, axloqiy fazilatlar, ruhiy kamolotga yetaklovchi fikrlar milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan. Tadqiqotda Hakim otaning asarlaridagi tasavvufiy g'oyalar, Ollohga muhabbat, murshidga sadoqat, tariqat odoblari, shuningdek, o'zini anglash, ma'rifat va komillik yo'lidagi da'vat mazmunlari yoritiladi. Shuningdek, uning hikmatlarida jamoatchilik ongini tarbiyalash, odamlar orasida mehr-oqibat va saxovat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiluvchi g'oyalarga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Sulaymon Boqirg'oniy, Hakim ota hikmatlari, tasavvuf adabiyoti, ma'naviy meros, axloqiy tarbiya, hikmatnavislik an'anasi, islomiy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются как духовное наследие пословицы одного из известных поэтов-мистиков XII века Сулеймана Бакиргани (Хаким Ота). Его творчество занимает особое место в узбекской классической литературе, особенно в традициях мудрости. Исламские ценности, нравственные добродетели, идеи, ведущие к духовному совершенствованию, отраженные в произведениях Бакиргани, гармонично сочетаются с национальными и общечеловеческими ценностями. В исследовании освещаются мистические идеи, любовь к Аллаху, преданность муршиду, этикет тариката, а также содержание призывов к самореализации, просветлению и совершенству в произведениях Хакима ота. Также в его пословицах особое внимание уделяется идеям, служащим воспитанию общественного сознания, формированию у людей чувства доброты и щедрости.

Ключевые слова: Сулейман бакиргани, мудрость Хакима Ота, мистическая литература, духовное наследие, нравственное воспитание, традиция мудрости, исламские ценности.

Anotation: in this article, the proverbs of Suleiman The Magnificent (Hakim the father), one of the famous Sufi poets of the 12th century, are studied as spiritual heritage. His work occupies a special place in Uzbek classical

literature, especially in the tradition of wisdom. Islamic values, moral qualities, thoughts leading to spiritual maturation, which are reflected in his works, are harmonized with national and universal values. The study highlights the mystical ideas in the works of the Hakim father, love for Allah, devotion to Murshid, the etiquette of tariqat, as well as the content of self-realization, enlightenment and calling towards perfection. Also, in his proverbs, special attention is paid to ideas that serve to educate the public consciousness, to form feelings of kindness and generosity among people.

Keywords: Suleiman The Magnificent, wisdom of the Hakim father, mysticism literature, spiritual heritage, moral education, wisdom tradition, Islamic values.

Sulaymon Boqirg'oniy, xalq orasida "Xakim ota" nomi bilan mashhur bo'lgan, o'zbek adabiyoti tarixida chuqur iz qoldirgan, yirik tasavvufiy shoirlar sirasiga kiradi. Uning hikmatlari yillar, asrlar davomida og'zaki va yozma shaklda xalqimiz ongida yashab, bugungi kunga qadar yetib kelgan. Sulaymon Boqirg'oniy ijodi o'zbek xalqining milliy ruhiyati, diniy-falsafiy dunyoqarashi, axloqiy ideal va qadriyatlar tizimini ifodalovchi betakror manbadir¹.

Boqirg'oniy hikmatlarining ma'naviy kuchi shundaki, ular faqat o'z zamonasining emas, bugungi kun jamiyatining ham ichki muammolariga javob berishga qodir. Uning pand-nasihatlari – hayotiy tajriba, diniy bilim va ruhiy poklik asosida shakllangan bo'lib, zamonaviy yosh avlod uchun yo'l-yo'riq, ruhiy ustunlik manbai bo'la oladi². Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlari bizning ma'naviy merosimizning ajralmas qismi bo'lib, ularni tahlil qilish, o'rganish va zamonaviy axloqiy tarbiyaviy tizimlarga tatbiq etish – bu nafaqat ilmiy vazifa, balki ijtimoiy-ma'naviy zaruriyat hamdir³.

Asosiy qism. Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlarida juda ko'p mazmun va mohiyatga ega fikrlar jumlar bayon etilgan. Ulardagi mavzularning ham ko'lami keng va asosan Allohga yaqinlashish maqsad qilinadi.

1. Haqiqat va ilohiy muhabbat mavzusi: Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlarining muhim qatlami — bu ilohiy muhabbat va haqiqat yo'liga intilishdir. Shoir uchun insonning asosiy maqsadi – Allohga yaqinlashish, Uning roziligiga erishishdir:

“Kimki Haqni topsa, topqay ne'mat,

¹ Rafiddinov S. *Turkiston tasavvufi va Xakim ota merosi*. – Toshkent: Fan, 2010. – B. 38.

² Sayfullayev B. *Tasavvuf va ma'naviyat*. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – B. 16.

³ Sulaymon Boqirg'oniy. *Hikmatlar*. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1993. – B. 5.

Dunyo ishqı erur barın afat.”⁴

Bu baytda “Haq” so’zi Allohni, “ne’mat” esa chin haqiqatni anglatsa, “dunyo ishqı” ofat sifatida talqin qilinmoqda. Shoir tasavvufdagi asosiy tushunchalardan biri – dunyochilikdan voz kechish va Haqqa yetishish g’oyasini xalqona, sodda va ta’sirchan tarzda ifoda qilgan. Bu g’oya bugungi ma’naviy tarbiyada ham, ayniqsa, moddiy qadriyatlar ustuvor bo’layotgan zamonda, dolzarbdir.

2. Ilm va donishmandlikka chaqiriq: Sulaymon Boqirg’oniy ijodida ilm-fan, donolik, o’qish-o’rganish targ’ibi alohida o’rin egallaydi. U ilmni ma’naviy kamolot yo’lida eng muhim vosita deb biladi:

**“Ilm o’rgan, yo’l o’lchanar ilm bilan,
Har kim nodon, yo’q o’lchovi bilgan.”⁵**

Bu hikmatda ilmni qadrlash bilan birga, nodonlikning oqibatları ham ochib beriladi. Shoircha ifoda bilan aytganda, insonning yo’lini ko’rsatuvchi mezon – bu ilm. Bu fikr matnshunoslik jihatdan ham muhim, chunki hikmatlar orqali shoir xalqni o’zga tilda emas, o’z ona tilida, xalqona tilda ilmga chorlagan.

3. Axloqiy tarbiya: sabr va rostgo’ylik: Sulaymon Boqirg’oniy axloqiy yetuklikni tasavvufiy komillik bilan bog’laydi. Sabr, rostlik, halollik – uning asarlaridagi ustuvor axloqiy qadriyatlardir:

**“Sabr qilgin, sabr ila yetar maqsad,
Kimki sabrsiz, o’zi o’zga qilur fasod.”⁶**

Bu baytda sabrning ijtimoiy va ma’naviy ahamiyati yoritiladi. “Sabr ila yetar maqsad” iborasi muqaddas Qur’onda qayta-qayta takrorlanadigan ilohiy tamoyilning xalqona ifodasidir. Matnda fonetik jihatdan “sabr” va “fasod” so’zlari oppozitsiya (qarama-qarshi) tamoyili asosida berilgan.

**“Rostgo’y bo’l, yolg’on erur qabohat,
Haqiqat yo’lida topgay saodat.”⁷**

Shoir bu hikmatida haqiqat va saodatni rostgo’ylik bilan bog’lab, yolg’on so’zlashni esa qabohat deb talqin qiladi. Bu fikrlar islom axloqiy mezonları bilan hamohang bo’lib, yoshlar ongiga to’g’ri yo’l-yo’riq berishga xizmat qiladi.

4. Ota-ona va ustozga hurmat :Sulaymon Boqirg’oniy asarlarida ota-onaga ehtirom, ustozga sadoqat g’oyasi ham ustunlik qiladi:

**“Ota-onang rizosida topgay rohat,
Ustoz so’zin eshit, bo’lmas nadomat.”**

⁴ Sulaymon Boqirg’oniy. *Hikmatlar*. – B. 15.

⁵ Rafiddinov S. *Turkiston tasavvufi va Xakim ota merosi*. – B. 63.

⁶ Sulaymon Boqirg’oniy. *Hikmatlar*. – B. 18

⁷ Sulaymon Boqirg’oniy. *Hikmatlar*. – B. 20

Bu hikmat yoshlarni ijtimoiy qadriyatlarini hurmat qilishga undaydi. Matnshunoslik nuqtayi nazaridan, ushbu satrlar orqali shoir pedagogik vosita sifatida hikmat janrini ishlatgan. Bu g'oya bugungi kundagi ma'naviy inqirozlar fonida tarbiya jarayonida ayniqsa muhimdir. Sulaymon Boqirg'oniy (Xakim ota) hikmatlarining matnshunoslik asosida olib borilgan tahlili shuni ko'rsatadiki, uning asarlari o'zbek mumtoz adabiyotining nafaqat diniy-falsafiy, balki ijtimoiy-tarbiyaviy merosida ham alohida o'rin egallaydi. Hikmatlarda ifodalangan tasavvufiy g'oyalar – Haqqa yetishish, nafsni poklash, sabr, rostgo'ylik, ilmga intilish, ota-onaga hurmat kabi tushunchalar xalq ongiga chuqur singgan holatda, xalqona va badiiy jihatdan mukammal ifoda etilgan.

Tahlil jarayonida Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlari quyidagi asosiy ma'naviy yo'nalishlarda tasniflanishi mumkinligi aniqlandi:

- Tasavvufiy yo'nalish** – Haqni izlash, dunyo havasidan voz kechish, ruhiy komillikka intilish;
- Axloqiy yo'nalish** – Sabr, halollik, vafodorlik, rostlik va tavozeqa chorlovchi hikmatlar;
- Ilmiy-ma'rifiy yo'nalish** – Ilmning ustuvorligi, nodonlikning zararli oqibatlarini;
- Ijtimoiy tarbiyaviy yo'nalish** – Ustoz va ota-onaga hurmat, jamoatchilik oldidagi mas'uliyat;
- Ichki dunyo (nafs) tarbiyasi** – Nafs ustidan g'alaba qozonish orqali ruhiy yuksalishga erishish.

Ushbu yo'nalishlar shoir hikmatlarining nafaqat diniy risolaviy ruhga ega ekanligini, balki ularning chuqur psixologik, pedagogik va ma'naviy-falsafiy ahamiyatga egaligini ko'rsatadi. Matnshunoslik yondashuvi bilan hikmatlar tahlili – bu qadimiy so'zlar zohiriga emas, balki mazmun va g'oyaning kontekstual qatlamlariga kirib borish imkonini beradi. Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlarining yana bir muhim jihati – ularning **xalq ongiga yaqin, sodda tilda yozilgani**, lekin **chuqur falsafiylik va diniy estetikani** o'zida jamlaganidir. Bunday yondashuv shoir asarlarini barcha ijtimoiy qatlamdagi yoshlarga manzur etadi va ular uchun ma'naviy kompas bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Sulaymon Boqirg'oniy (Xakim ota) hikmatlari o'zbek adabiyoti va ma'naviyati tarixida chuqur ildiz otgan, har bir asrda o'z dolzarbligini saqlagan bebaho merosdir. Uning asarlari orqali xalqimiz nafaqat tasavvuf ilmining yuksak falsafiy g'oyalarini, balki kundalik hayotga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan axloqiy, ruhiy va pedagogik qadriyatlarini ham o'rganib kelmoqda.

Matnshunoslik yondashuvi asosida o'rganilgan hikmatlar shuni ko'rsatadiki, Boqirg'oniy nafaqat o'rta asrlar diniy-ma'naviy tafakkurining

namoyandasi, balki bugungi kun yosh avlodi uchun ham yo'l-yo'riq bera oladigan murabbiydir. Uning hikmatlarida zamonaviy ijtimoiy qadriyatlar, tarbiya, tafakkur, va ma'rifat bilan uyg'unlashgan hayotiy tajriba mujassam.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rafiddinov S. Turkiston tasavvufi va Xakim ota merosi. – Toshkent: Fan, 2010. – B.38.
2. Sayfullayev B. Tasavvuf va ma'naviyat. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – B. 16.
3. Sulaymon Boqirg'oniy. Hikmatlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1993. – B. 5.
4. Sulaymon Boqirg'oniy. Hikmatlar. – B. 15.
5. Rafiddinov S. Turkiston tasavvufi va Xakim ota merosi. – B. 63.

